

ISSN 2181-1709 (P)
ISSN 2181-1717 (E)

2026/№1

**ТА'ЛИМ ВА
INNOVATION
TADQIQOTLAR**

**ОБРАЗОВАНИЕ И
ИННОВАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

**EDUCATION AND
INNOVATIVE
RESEARCH**

Креативность в процессе развития речевых умений студентов неязыковых направлений: самостоятельная работа и домашнее задание

Халилова Рано Абдуллаевна

Кафедра русского языка и литературы

Гулистанский государственный университет

***Аннотация.** Статья посвящена анализу роли креативности в развитии речевых умений студентов неязыковых направлений высшего образования в условиях ограниченного аудиторного времени и возрастающей значимости самостоятельной работы. Теоретическая часть исследования исходит из того, что развитие устной речи у таких студентов наиболее эффективно не в режиме механического воспроизведения языкового материала, а в формате продуктивной, коммуникативно мотивированной и рефлексивно организованной деятельности, в которой домашнее задание становится продолжением речевой практики, а не только средством закрепления грамматики и лексики. Современные исследования связывают эффективность языкового обучения с автономией обучающегося, саморегуляцией, задачным подходом, проектной организацией работы и осмысленным применением креативных заданий, способных усиливать инициативность, вариативность высказывания и коммуникативную уверенность студентов. В эмпирической части статьи описан квазиэксперимент, в котором сравнивались две модели организации внеаудиторной речевой практики у студентов неязыковых направлений: традиционная и креативно-ориентированная. Экспериментальная модель включала речевые домашние задания с элементами выбора, профессионально ориентированного сценария, мини-проектов, аудиодневников, парного интервьюирования и самооценки. Полученные результаты показали более выраженный прирост в экспериментальной группе по показателям беглости речи, лексического разнообразия, инициативности в диалоге и качества выполнения домашних заданий. Это позволяет сделать вывод о том, что креативно организованная самостоятельная работа выступает не второстепенным, а структурообразующим фактором развития речевых умений студентов неязыковых специальностей.*

***Ключевые слова:** креативность, речевые умения, самостоятельная работа, домашнее задание, автономия, саморегуляция.*

Creativity in the Development of Speech Skills of Students in Non-Linguistic Specialties: Independent Work and Homework

Khalilova Rano Abdullaevna

Department of the Russian Language and Literature
Gulistan State University

Abstract. *The article analyzes the role of creativity in the development of speech skills among students of non-linguistic specialties in higher education under conditions of limited classroom time and the growing importance of independent work. The theoretical part of the study proceeds from the assumption that the development of oral speech in such students is most effective not in the mode of mechanical reproduction of language material, but in the format of productive, communicatively motivated, and reflexively organized activity, in which homework becomes a continuation of speech practice rather than merely a means of reinforcing grammar and vocabulary. Contemporary research links the effectiveness of language learning with learner autonomy, self-regulation, the task-based approach, project-based organization of work, and the meaningful use of creative assignments capable of enhancing initiative, variability of expression, and students' communicative confidence. The empirical part of the article describes a quasi-experiment in which two models of organizing extracurricular speech practice for students of non-linguistic specialties were compared: a traditional model and a creativity-oriented one. The experimental model included speech-oriented homework tasks with elements of choice, professionally oriented scenarios, mini-projects, audio diaries, pair interviews, and self-assessment. The results demonstrated a more pronounced increase in the experimental group in terms of speech fluency, lexical diversity, initiative in dialogue, and the quality of homework performance. This makes it possible to conclude that creatively organized independent work functions not as a secondary element, but as a structure-forming factor in the development of speech skills of students in non-linguistic specialties.*

Keywords: *creativity, speech skills, independent work, homework, autonomy, self-regulation.*

**Nolingvistik yo'nalish talabalari nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish
jarayonida kreativlik: mustaqil ish va uy vazifasi**

Halilova Rano Abdullayevna
Rus tili va adabiyoti kafedrası
Guliston davlat uniersiteti

Annotatsiya. *Maqola oliy ta'limdagi nolingvistik yo'nalish talabalari nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda kreativlikning o'rnini auditoriya vaqti cheklangan hamda mustaqil ishning ahamiyati ortib borayotgan sharoitda tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotning nazariy qismi shundan kelib chiqadiki, bunday talabalar og'zaki nutqini rivojlantirish til materialini mexanik qayta takrorlash*

rejimida emas, balki mahsuldor, kommunikativ jihatdan motivatsiyalangan va reflektiv tarzda tashkil etilgan faoliyat shaklida samaraliroq kechadi; bunda uy vazifasi grammatika va leksikani mustahkamlash vositasigina bo'lib qolmay, balki nutqiy amaliyotning davomi sifatida namoyon bo'ladi. Zamonaviy tadqiqotlar til o'qitish samaradorligini o'quvchi avtonomiyasi, o'zini o'zi boshqarish, vazifaga asoslangan yondashuv, ishni loyiha asosida tashkil etish hamda talabalarning tashabbuskorligi, fikrni ifodalashdagi variativlik va kommunikativ ishonchini kuchaytirishga qodir bo'lgan kreativ topshiriqlardan mazmunli foydalanish bilan bog'laydi. Maqolaning empirik qismida nolingvistik yo'nalish talabalari uchun auditoriyadan tashqari nutqiy amaliyotni tashkil etishning ikki modeli qiyoslangan kvazi-eksperiment tasvirlanadi: an'anaviy model va kreativlikka yo'naltirilgan model. Eksperimental model tanlov elementlariga ega nutqiy uy vazifalari, kasbiy yo'naltirilgan ssenariylar, mini-loyihalar, audio kundaliklar, juftlikdagi intervyular hamda o'z-o'zini baholashni o'z ichiga oldi. Olingan natijalar eksperimental guruhda nutq ravonligi, leksik xilma-xillik, dialogdagi tashabbuskorlik va uy vazifalarini bajarish sifati ko'rsatkichlari bo'yicha yanada sezilarli o'sish kuzatilganini ko'rsatdi. Bu esa kreativ tarzda tashkil etilgan mustaqil ish nolingvistik yo'nalish talabalari nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda ikkilamchi emas, balki strukturani shakllantiruvchi omil sifatida namoyon bo'lishini xulosa qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: kreativlik, nutqiy ko'nikmalar, mustaqil ish, uy vazifasi, avtonomiya, o'zini o'zi boshqarish.

Введение. В современной высшей школе развитие речевых умений на иностранном языке у студентов неязыковых направлений приобретает особую значимость, поскольку владение устной профессионально ориентированной коммуникацией постепенно превращается из дополнительного преимущества в обязательный компонент академической и профессиональной мобильности. Для этой категории обучающихся характерна специфическая образовательная ситуация: иностранный язык не является профилирующей дисциплиной, количество аудиторных часов ограничено, а цели обучения ориентированы не на филологическую глубину, а на функциональную коммуникативную достаточность. Именно поэтому возрастают требования к самостоятельной работе как к пространству, где языковой материал должен переходить из уровня знания в уровень реального речевого действия. Исследования в области ESP и автономии обучающихся показывают, что для студентов непрофильных специальностей особенно важны задания, соединяющие дисциплинарную релевантность, коммуникативность и практическую применимость.

Однако в реальной практике домашнее задание по иностранному языку нередко сохраняет репродуктивный характер: студенты переводят текст,

заучивают слова, отвечают на закрытые вопросы, пересказывают готовый материал. Подобный формат, хотя и может способствовать краткосрочному закреплению содержания, далеко не всегда запускает речемыслительную активность, инициативу и способность строить высказывание в новой коммуникативной ситуации. Между тем именно речевая продукция требует от обучающегося не только запоминания, но и отбора, комбинирования, оценки, прогнозирования реакции собеседника, то есть тех операций, которые тесно связаны с креативностью как когнитивно-коммуникативным ресурсом. В исследованиях по обучению говорению подчеркивается, что продуктивные, задачные и проектные форматы способствуют более активному использованию языка, чем упражнения, сводящиеся к воспроизведению образца.

Актуальность темы обусловлена и тем, что вопрос о домашнем задании в языковом обучении остается дискуссионным. С одной стороны, в педагогической литературе домашняя работа рассматривается как естественный механизм продления учебного контакта за пределами аудитории. С другой стороны, исследования показывают, что сама по себе домашняя нагрузка не гарантирует роста результатов; решающим оказывается качество задания, степень его осмысленности, наличие обратной связи и уровень включенности обучающегося в процесс саморегуляции. Следовательно, для развития речевых умений более перспективным является не увеличение объема домашней работы, а ее переосмысление как креативной самостоятельной деятельности.

Цель статьи — определить, каким образом креативность, встроенная в самостоятельную работу и домашнее задание, влияет на развитие речевых умений студентов неязыковых направлений. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 1) уточнить теоретические основания связи между креативностью, автономией и речевым развитием; 2) рассмотреть место самостоятельной работы в формировании устной речи; 3) описать квазиэксперимент по внедрению креативных домашних заданий; 4) проанализировать полученные результаты и их педагогические последствия.

Обзор литературы. Понятие автономии обучающегося в языковом образовании традиционно связывается со способностью брать на себя ответственность за цели, средства, темп и оценку собственного обучения. В современной интерпретации это уже не просто независимость от преподавателя, а организованная форма учебной субъектности, включающая планирование, мониторинг, рефлекссию и корректировку действий. Benson рассматривает автономию как один из ключевых принципов современной языковой педагогики, а Little подчеркивает, что автономия в изучении языка тесно связана с использованием самого языка как инструмента учебной деятельности. В этой логике самостоятельная работа перестает быть

«домашним приложением» к занятию и превращается в центральное поле формирования устойчивой речевой практики.

С автономией тесно соотносится понятие саморегуляции. Zimmerman определяет саморегуляцию как направляемый самим учащимся процесс, в котором когнитивные, мотивационные и поведенческие ресурсы подчиняются достижению учебной цели. Для языкового образования это означает, что успешный студент не просто выполняет задание, а умеет ставить микроцели, выбирать стратегию, отслеживать собственное продвижение и анализировать результат. Oxford переносит эту логику в сферу стратегий изучения языка и показывает, что развитие языковых навыков особенно эффективно тогда, когда обучающийся действует не реактивно, а стратегически. Для студентов неязыковых направлений, у которых контакт с языком вне занятия часто фрагментарен, именно саморегуляция позволяет сделать самостоятельную работу непрерывной и продуктивной.

Отдельный исследовательский блок связан с ролью креативности в продуктивных видах речевой деятельности. Исследование McDonough, Crawford и Mackey показало, что креативность может объяснять различия в том, как изучающие английский язык взаимодействуют при решении коммуникативной задачи; она положительно связана с более активным языковым поведением в проблемно-ориентированном обсуждении. В свою очередь, работы по проектному и задачному обучению демонстрируют, что устная речь развивается интенсивнее в условиях содержательно мотивированного действия: презентации, мини-проекты, интервью, проблемные обсуждения и задачи, основанные на опыте студентов, стимулируют беглость, вовлеченность и речевую инициативу.

Специального внимания заслуживает тема домашнего задания. Wallinger, анализируя роль домашней работы в обучении иностранному языку, пришла к выводу, что сам факт ее наличия не гарантирует улучшения результатов; важны ее функция и место в общей логике обучения. Более широкая метааналитическая перспектива Cooper, Robinson и Patall также показывает, что эффект домашней работы зависит от возраста учащихся, предмета и способа организации задания. Более новые исследования в области языкового образования смещают акцент с количества домашней работы на ее структурирование: scaffolding, элементы выбора, рефлексия, видеозапись устного ответа, повторная попытка после обратной связи и связь задания с реальной коммуникацией делают домашнюю деятельность более результативной.

Важным дополнением к этой линии выступают исследования технологий и саморегулируемого языкового обучения. Систематический обзор Yang, Wen и Song охватывает 34 эмпирических исследования и показывает, что цифровые средства особенно часто поддерживают фазу выполнения задания, однако

потенциал технологий раскрывается в полной мере лишь тогда, когда они включены в более широкую систему саморегуляции, а не используются изолированно. Это особенно важно для домашних заданий, связанных с устной речью: запись аудио, видео, голосовых комментариев или парной онлайн-практики может усиливать развитие речи, но только если сопровождается критериями, целью и рефлексией.

Таким образом, анализ литературы позволяет выделить три устойчивых положения. Во-первых, развитие речевых умений тесно связано с автономией и саморегуляцией. Во-вторых, креативные и задачные форматы работы усиливают продуктивность устной речи. В-третьих, домашнее задание эффективно не как механическое повторение, а как педагогически сконструированная форма самостоятельной коммуникативной практики. Именно на пересечении этих трех положений и строится логика настоящего исследования.

Методы исследования. Исследование было организовано как эксперимент, ориентированный на выявление влияния креативно организованной самостоятельной работы на развитие речевых умений студентов неязыковых направлений. В исследовании участвовали 64 студента бакалавриата, обучающиеся по непрофильным по отношению к иностранному языку программам. Участники были распределены на две сопоставимые группы: контрольную и экспериментальную, по 32 человека в каждой.

На входном этапе у студентов были диагностированы исходные показатели устной речи по четырем критериям: беглость, лексическое разнообразие, инициативность в диалоге и общая связность высказывания. Дополнительно оценивалось качество выполнения самостоятельной работы: своевременность, полнота, степень самостоятельности и наличие речевой продуктивности. Исходные показатели в обеих группах были близкими, что позволило рассматривать дальнейшие различия как результат различной организации внеаудиторной деятельности.

Контрольная группа выполняла традиционные домашние задания: письменный перевод отдельных фрагментов, ответы на вопросы по тексту, заучивание лексики, подготовка пересказа и выполнение грамматических упражнений. Экспериментальная группа работала по иной модели. Ее самостоятельная работа включала:

- аудиодневники по профессионально или лично значимым темам;
- мини-подкасты длительностью 1–2 минуты;
- проблемные речевые задачи с несколькими вариантами решения;
- ролевые сценарии, моделирующие будущую профессиональную коммуникацию;
- парные домашние интервью с последующей самооценкой;

- краткие рефлексивные комментарии о трудностях и речевых стратегиях.

Принципиально важным было то, что креативность понималась не как произвольная «оригинальность ради оригинальности», а как возможность студента выбрать ракурс высказывания, способ аргументации, пример, формат представления и языковую стратегию в пределах четко обозначенной речевой задачи. Все задания были ограничены понятными критериями: коммуникативная уместность, содержательная завершенность, языковая вариативность и самостоятельность выполнения.

Исследование продолжалось один учебный модуль. На завершающем этапе был проведен итоговый срез устной речи по тем же критериям, а также сравнительный анализ качества самостоятельной работы. Полученные результаты были интерпретированы как количественно, так и качественно: учитывались не только итоговые баллы, но и характер речевого поведения студентов.

Результаты исследования. Начальный срез показал, что обе группы стартовали с близких показателей. Средний уровень беглости речи оценивался как низко-средний: студенты испытывали затруднения в развертывании высказывания, часто прибегали к паузам, речевым повторам и переходу на родной язык. Лексический запас был достаточен для воспроизведения подготовленного материала, но недостаточно гибок для спонтанной коммуникации. Инициативность в диалоге также оставалась ограниченной: большинство студентов отвечали реактивно, не развивая тему и не задавая уточняющих вопросов.

После завершения экспериментального модуля различия между группами стали отчетливо заметны. В контрольной группе наблюдалась положительная, но умеренная динамика: студенты стали увереннее воспроизводить изученный материал, допустили меньше грамматических ошибок в подготовленных ответах и несколько улучшили темп высказывания. Однако их прогресс в спонтанной речи, инициативности и вариативности выражения мыслей оказался ограниченным.

В экспериментальной группе картина была иной. Студенты продемонстрировали более заметное увеличение средней длины высказывания, чаще использовали перифраз, примеры, пояснения и субъективно окрашенные комментарии. Речевая продукция стала менее шаблонной: вместо однотипных ответов по модели «вопрос — краткий ответ» появились элементы рассуждения, сопоставления и аргументации. Особенно важным оказалось то, что многие участники начали активнее вступать в диалог, задавать встречные вопросы и поддерживать тему без немедленной опоры на текст или преподавательскую подсказку.

Количественный анализ показал, что в экспериментальной группе прирост по показателю беглости речи составил 24%, по лексическому разнообразию — 21%, по инициативности в диалоге — 27%, по качеству домашних заданий — 31%. В контрольной группе прирост по тем же параметрам составил соответственно 9%, 8%, 10% и 12%. Наибольший разрыв между группами обнаружился именно в тех зонах, где требуется не воспроизведение, а самостоятельное речевое конструирование: в инициативности, расширении высказывания и качестве речевого домашнего задания.

Содержательный анализ показал, что креативные задания повлияли не только на количественные, но и на качественные параметры. Во-первых, студенты экспериментальной группы стали чаще переносить изученную лексику в новые контексты. Во-вторых, они охотнее использовали личный опыт и профессиональные ассоциации, что повышало содержательную насыщенность речи. В-третьих, изменилась сама модель выполнения домашнего задания: вместо стремления «сдать правильный ответ» усилилось стремление «сказать по-своему, но уместно». Это смещение оказалось принципиально важным для формирования речевой самостоятельности.

Рис. 1. Сравнительная таблица результатов экспериментальной и контрольной групп

Наконец, была зафиксирована и мотивационная динамика. Хотя исследование не ставило целью детальное измерение мотивации как отдельной переменной, наблюдение за выполнением заданий, характером доработок после обратной связи и добровольным расширением ответа показало, что студенты экспериментальной группы проявляли более устойчивую вовлеченность. Они чаще переснимали аудио- или видеозаписи, стремились улучшить формулировки и реже ограничивались минимально достаточным объемом ответа. В педагогическом плане это означает, что креативность выступала не внешним украшением задания, а механизмом усиления учебной ответственности (Рис. 1).

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что развитие речевых умений студентов неязыковых направлений существенно зависит от того, как именно организована самостоятельная работа. Сам по себе перенос части учебной активности в домашнее пространство не гарантирует языкового роста. Существенным оказывается тип задания: если оно требует только воспроизведения, студент совершенствует главным образом память и узнавание; если же задание предполагает выбор, интерпретацию, переработку и речевое оформление собственной позиции, в работу включаются механизмы саморегуляции и продуктивного мышления. Эта логика в целом согласуется с работами по автономии и стратегическому языковому обучению.

Важно подчеркнуть, что креативность в данном исследовании не противопоставлялась дисциплине или системности. Напротив, наиболее продуктивными оказались именно те задания, где свобода выражения сочеталась с четким коммуникативным каркасом. Студент получал не абстрактное требование «быть оригинальным», а конкретную речевую задачу с возможностью вариативного решения. Такой подход соответствует выводам исследований, согласно которым задачи, основанные на проблемном обсуждении, проектной логике и личностной вовлеченности, усиливают качество языкового взаимодействия.

Особенно значимым представляется рост качества домашних заданий в экспериментальной группе. Этот показатель демонстрирует, что креативность способна улучшать не только собственно говорение, но и отношение студента к внеаудиторной работе. В этом смысле домашнее задание начинает выполнять двойную функцию: оно одновременно служит инструментом практики и пространством формирования учебной субъектности. Такой вывод перекликается с исследованиями, где подчеркивается роль *scaffolding* и рефлексивной рамки в организации языкового *homework*.

Для студентов неязыковых направлений полученные данные имеют особую ценность. В их случае речевая практика должна быть встроена в дефицитное учебное время максимально эффективно. Именно поэтому профессионально ориентированные мини-проекты, интервью,

микропрезентации, устные кейсы и аудиодневники оказываются более перспективными, чем единообразные письменные задания. Они ближе к реальным коммуникативным ситуациям, а значит, лучше отвечают логике ESP и задачам формирования прикладной коммуникативной компетенции.

Вместе с тем исследование позволяет увидеть и ряд ограничений. Во-первых, даже продуктивные домашние задания требуют устойчивой обратной связи со стороны преподавателя; без нее креативная активность может превратиться в стихийность. Во-вторых, не все студенты одинаково готовы к высокой степени самостоятельности: некоторым необходимы промежуточные опоры, образцы, языковые клише и этапность. В-третьих, чрезмерное увлечение цифровыми форматами может привести к смещению акцента с качества речи на внешнюю форму представления. Следовательно, креативизация самостоятельной работы должна сопровождаться ясными критериями, дозированием и педагогическим сопровождением. Этот вывод согласуется и с более общими наблюдениями о *self-regulated language learning*, где технология эффективна лишь как часть продуманной дидактической системы.

Заключение. Проведенный анализ позволяет утверждать, что креативность является одним из наиболее продуктивных ресурсов развития речевых умений студентов неязыковых направлений в условиях самостоятельной работы и домашнего задания. Ее значение проявляется не только в повышении интереса к языковой деятельности, но и в качественном изменении самой структуры речевого действия: студент начинает не воспроизводить готовый материал, а конструировать собственное высказывание, принимать речевые решения, соотносить их с коммуникативной задачей и оценивать результат.

Эксперимент показал, что креативно организованные домашние задания дают более выраженный эффект, чем традиционные репродуктивные формы работы. Наиболее заметный прирост был зафиксирован по параметрам, непосредственно связанным с коммуникативной зрелостью: инициативности, беглости, лексической вариативности и качеству самостоятельной работы. Это позволяет рассматривать домашнее задание не как периферийный элемент курса, а как важнейший механизм формирования устной речи.

Практический вывод состоит в следующем: при обучении студентов неязыковых направлений целесообразно проектировать самостоятельную работу как систему речевых, вариативных, профессионально осмысленных и рефлексивно сопровождаемых заданий. Именно такая организация способствует переходу от формального выполнения задания к реальному развитию речи, а от внешнего контроля — к учебной автономии.

Список литературы

1. Баранова, Е. В. Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» для студентов неязыковых вузов // *Вестник Волжской государственной академии водного транспорта*. 2016. № 49. С. 303–305.
2. Буковский, С. Л. Метод и технологии креативного обучения иностранным языкам в неязыковом вузе // *Преподаватель XXI век*. 2016. № 3-1. С. 136–144.
3. Коряковцева, Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: пособие для учителей. М.: АРКТИ, 2002. 179 с.
4. Семенчук, Ю. А. Самостоятельная работа студентов по иностранному языку как фактор повышения качества языкового образования // *Вестник науки Сибири*. 2013. № 2 (8). С. 180–185.
5. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. М.: АСТ; Астрель, 2008. 238 с.
6. Benson, P. (2011). *Teaching and researching autonomy in language learning* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315833767>
7. Cooper, H., Robinson, J. C., & Patall, E. A. (2006). Does homework improve academic achievement? A synthesis of research, 1987–2003. *Review of Educational Research*, 76(1), 1–62. https://assess.ucr.edu/sites/default/files/2019-02/cooperrobinsonpatall_2006.pdf
8. Costa, F., & Mastellotto, L. (2022). The role of English for specific purposes (ESP) in supporting the linguistic dimension in English-medium instruction (EMI). *CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education*, 5(2), 37–52. <https://doi.org/10.5565/rev/clil.91>
9. González Humanez, L. E., & Arias, N. (2009). Enhancing oral interaction in English as a foreign language through task-based learning activities. *Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.5294/laclil.2009.2.2.10>
10. Little, D. (2007). Language learner autonomy: Some fundamental considerations revisited. *Innovation in Language Learning and Teaching*, 1(1), 14–29. <https://doi.org/10.2167/illt040.0>
11. McDonough, K., Crawford, W. J., & Mackey, A. (2015). Creativity and EFL students' language use during a group problem-solving task. *TESOL Quarterly*, 49(1), 188–199. <https://doi.org/10.1002/tesq.211>
12. Oxford, R. L. (2016). *Teaching and researching language learning strategies: Self-regulation in context*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315719146>

13. Sirisrimangkorn, L. (2021). Improving EFL undergraduate learners' speaking skills through project-based learning using presentation. *Advances in Language and Literary Studies*, 12(3), 65–72. <https://doi.org/10.7575/aiac.all.v.12n.3.p.65>
14. Smith, J., Kettle, M., & Alford, J. (2023). Scaffolding homework for foreign language and self-regulated learning: Lessons from an Australian primary school. *Education 3-13*, 51(4), 620–635. <https://doi.org/10.1080/03004279.2021.1993299>
15. Wallinger, L. M. (2000). The role of homework in foreign language learning. *Foreign Language Annals*, 33(5), 483–497. <https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2000.tb01993.x>
16. Yang, Y. N., Wen, Y., & Song, Y. (2023). A systematic review of technology-enhanced self-regulated language learning. *Educational Technology & Society*, 26(1), 31–44. [https://doi.org/10.30191/ETS.202301_26\(1\).0003](https://doi.org/10.30191/ETS.202301_26(1).0003)
17. Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70. <https://www.leiderschapsdomeinen.nl/wp-content/uploads/2016/12/Zimmerman-B.-2002-Becoming-Self-Regulated-Learner.pdf>